

FARMATSEVTIKA ISHINI TASHKIL QILISH ``BEST FARM`` DORIXONALAR TARMOG'INING RAQOBATBARDOSHLIGINI SWOT TAHLILI YORDAMIDA BAXOLASH

Maxmudov F.K.

Yusupova Z.K.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi

e-mail: firdavs.mahmudov1@icloud.com tel(99) 896-66-42

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12542991>

Dolzarbligi: Har qanday xizmat ko'rsatish yoki tovarlarni sotish bilan shug'ullanadigan tashkilotning zamonaviy iqtisodiy bozordagi asosiy raqobatdoshlik ko'rsatkichlaridan biri bu o'z iste'molchilari yoki xaridorlarining talablarini tez va yuqori darajada qondirish qobiliyati xisoblanadi. Farmatsevtika bozorida dorixona tashkilotlari uchun raqobatbardoshlikni o'rganish kelgusidagi korxonalar rivoji uchun juda muhimdir.

Tadqiqotning maqsadi: BEST FARM dorixonalar tarmog'ini raqobatbardoshligini o'rganish va kompaniyaning imkoniyatlari va kamchiliklarini aniqlash.

Usul va uslublar: Dorixonalar tarmog'ini raqobatbardoshligini o'rganishda SWOT tahlili uslubidan foydalanildi

Natijalar: BEST FARM- keng tarmoqli dorixonalar tarmog'i xisoblanadi. U bir necha yillardan beri o'zining tarmoqlarini kengaytirib kelmoqda. Hozirda dorixonalari butun O'zbekiston bo'ylab faoliyat olib bormoqda. Toshkent shahrining o'zida 200dan ortiq dorixonalari faoliyat olib bormoqda.

Best Farm dorixonalar tarmog'ini SWOT tahlili	
Afzalliklari	Kamchiliklari
<ul style="list-style-type: none">• Sistemaning to'g'ri tuzulganligi.• Programmaning qulayligi.• Ishning to'g'ri tashkil etilganligi.• Dorixonalar direktorlari uchun oson tuzulganligi.• Tovar buyurtmasi qulay va osonligi.• Keng assortimentligi.• Farmatsevtlar uchun treninglar va qulayliklar	<ul style="list-style-type: none">• Narx navo bo'yicha eng arzon aptekalarga kirmasligi.• Savdo uchun cheklangan limitlar.• Katta javobgarlik
Imkoniyatlar	Tahdidlar
<ul style="list-style-type: none">• Tarmoqlarini kengaytirish• Narx navoni arzonlashtirish• Instrumentlarni ko'paytirish• Marketingni kuchaytirish	<ul style="list-style-type: none">• Instrumentlarni kamayishi• Narx navoni oshishi• Sifatni pasayishi

Xulosa: BEST FARM dorixonalar tarmog'i hozirgi kunda o'zining qulayligi va boshqa raqobatchilaridan sifat va narx bo'yicha farmatsevtika talablarga javob berishi bilan va so'nggi yillarda kengayib rivojlanishi bilan farmatsevtlarga o'zining dorixonasini ochishga ancha qulayligi, tavakkalchiliklarsiz bilan qolgan tarmoqlardan ajralib turibdi va o'z ishini kengaytirmoqda aholini sifatli dori-darmon bilan taminlash va bu bilan birgalikda bo'sh ish o'rinlarini yaratmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Управление ассортиментом товаров: понятие, факторы, влияющие на формирование ассортимента [Электронный ресурс]. Режим доступа : <http://www.znaytovar.ru/new805.html>
2. Тельнова Е. А. Ассортиментная политика как элемент доступности и качества / Е. А. Тельнова, Г. Н.Гильдеева // Ремедиум. 2017. № 1. С. 12-17.